

COMPARATIVE ANALYSIS OF KEY LYRIC WORKS

Basic doctoral student of Navoi State Pedagogical Institute:

Nematullayeva Gulandom Abdusamadovna

Abstract : The ideology of the Soviet era Based on his request, the poet's poems on religious and mystical topics were edited met, shortened. Strong socio-critical in the text of comic works bytes and clauses are also omitted. As a result, the edited works are their own the content was interpreted contrary to its essence. Also in the article of the poet one letter in Persian not known to the scientific community, and It is the first time that two muhammas have been attributed to Amiri's ghazal and to his own ghazal is being announced. Muqimi's newly discovered works reflect the world view of the poet, It is important in studying the relation to social reality, the literary-aesthetic world is important.

Key words: satire, publication, poet, verse, stanza, literary environment, style, interpretation, editing, manuscript, ghazal, poem

MUQIMIY LIRIK ASARLARINING QIYOSIY TAHLILI

Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti:

Nematullayeva Gulandom Abdusamadovna

Annotatsiya

Sho'ro davri mafkurasi talabidan kelib chiqib, shoirning diniy-tasavvufiy mavzudagi she'rlari tahrirga uchradi, qisqartirildi. Hajviy asarlar matnidagi kuchli ijtimoiy – tanqidiy bayt va bandlar ham tushirib qoldirildi. Natijada, tahrir qilingan asarlar o'z mazmun – mohiyatiga zid talqin qilindi. Shuningdek, maqolada shoirning ilmiy jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan forsiy tildagi bitta maktubi, hamda Amiriy g'azaliga va o'z g'azaliga taxmis qilingan ikki muxammasi ilk marta e'lon qilinmoqda. Muqimiyning yangi topilgan asarlari

shoir dunyoqarashini, ijtimoiy voqelikka munosabatini, adabiy-estetik olamini o‘rganishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: satira, nashr, shoir, misra, bayt, adabiy muhit, uslub, talqin, tahrir, qo‘lyozma, g‘azal, she‘r

Milliy adabiyotimiz tarixida XIX asr oxiri XX asr boshlari Qo‘qon adabiy muhitidan yetishib chiqqan merosi alohida o‘rin tutadi. Bu adabiy muhitning zabardast namoyandasi Muhammad Aminxo‘ja Muqimiy asarlari har doim mutaxassislar diqqat markazida bo‘lgan.

Shoir asarlari “Devon” tartibida tuzilgan emas. Shunday bo‘lsa-da, XX asr boshlarida toshbosma usulida “Devon” deb atalgan she‘rlar majmuasi nashr qilingan. Muqimiy adabiy merosi qo‘lyozmalari yuzasidan A. Shokirov ilmiy izlanishlari natijasida shoir she‘rlari dastxatlari haqida yangi ma‘lumotlar qo‘lga kiritildi.

Istiqlol yillari ham Muqimiy asarlari qo‘lyozmalari ustida ilmiy izlanishlar olib borildi. Ayniqsa, shoir asarlarining sovet davridagi eng so‘nggi nashriga [Karimov 1974] kiritilmagan ayrim she‘rlar keng jamoatchilik e‘tiboriga havola qilindi. Jumladan, adabiyotshunos O. Jo‘raboyevning Muqimiy she‘rlari dastxatlari yuzasidan olib borgan tadqiqotlari e‘tiborga loyiq [Jo‘raboyev 1993; 2007; 2003; 2000; 2001]. Shuningdek, adabiyotshunos A. Madaminovning xizmati bilan 1997-yili “Yangi bayoz” to‘plami chop etildi. Adabiyotshunoslardan A. Turdialiyev 2010-yili shoirning “Bog‘ aro”, E. Ochilov 2009 – yili

“Ko‘nglum sandadur” nomli to‘plamlarini nashr ettirdilar. Bugunga kelib Muqimiyning diniy-tasavvufiy mazmundagi asarlar yozgani aniqlangan. Sho‘rolar davrida shoir ijodining ana shu qirralari chetlab o‘tildi. Ba‘zi hollarda bu asarlar o‘z mohiyatiga zid talqin etilib, shoir ruhiy olamiga nomuvofiq fikrmulohazalarbildirildi. Bunday holni H. Zarifov, A. Olimjonov, G‘. G‘ulom, H. Vohidov, O. Sharofitdinov, A. Abdug‘afurov, G‘. Karimov tadqiqotlarida ko‘rish mumkin. Jumladan, H. Vohidovning yozishicha:

“Islom diniga ko‘ra haj qilgan har bir musulmon gunohsiz, hurmat va obro‘ga sazovor kishi hisoblansa, Muqimiy fikricha, haj qilish kishini gunohsiz, axloqiy jihatdan pok qilmay, balki aksincha diniy hislaridan foydalanib, ularni talovchi, xurofot va fanatizm botqog‘iga itaruvchi tekinox‘rlarni ko‘paytirdi... Muqimiy toat–ibodatlarda ham ko‘p nuqsonlarni ko‘rdi... Muqimiy mahbubaga murojaat qilib, undan insoniy muhabbatni inkor qiluvchi zohidni pushaymon qildirishni so‘raydi:

Muqimiy asarlari tahriri natijasida shoir asarlari nashrlarida ko‘plab matniy tafovutlar yuzaga kelgan. Bu esa asar talqiniga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatgan. Muqimiyning “Sayohatnoma” asari o‘z mohiyatidan uzoqlashtirilib talqin etilganligi, “Hajvi Bektur”, “Darig‘o mulkimiz” hajviy asarlari matni tahrir qilinib, joriy nashrlardan tushirib qoldirilgan bandlari yangicha mulohaza yuritish, muhim umumlashma xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Misralari qayta yozilgan “Ho‘qandlik bir boyning sha’niga Muqimiy shoirning aytkon she’ridur” sarlavhali she’ri kabi asarlar Muqimiy asarlari nashrida ko‘plab uchrashini ta’kidlash kerak. Shoirning manbalardan yangi aniqlangan diniy-tasavvufiy mavzudagi g‘azal va muxammaslari mohiyatan diniy-tasavvufiy g‘oyalarning badiiy talqiniga bag‘ishlangan bo‘lsa-da, shoir she’rlar mazmuniga zulm va bid’atning ofat manbai ekanligi, adolatni ulug‘lash kabi fikrlarini singdirib yuborgan.

Muqimiy haqida ma’lumot beruvchi ko‘plab manbalar ijodkor shaxsiyati va dunyoqarashi haqida teranroq mulohaza yuritishga undaydi. Shu bois shoirning yangi topilgan ijod namunalarini tadqiq etish zarur. Muqimiy yashagan davr vatanimiz tarixida ko‘plab ijtimoiy ziddiyatlarga boy bo‘lgan davrdir. Shu jihatdan, shoir adabiyestetik dunyosini, muhit va jamiyatga munosabatini o‘rganishda uning yangi topilgan she’rlari tahlili ilmiy qimmatga ega.

Adabiyotlar

1.Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini

birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq. T., 2016. 56 b.

2. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokrat O'zbekiston davlatini barpo etamiz. - Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2016. - B. 14.

3. Mirziyoyev Sh.M. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirishni qo'llabquvvatlash - xalqimiz manaviy olamini uyg'otish asosidagi poidevoridir. Prezident Sh. -Toshkent, 2017 yil, 4-avgust.

4.Karimov F. O'zbek mumtoz adabiyotining bosh nazari masalalari. / Q. Pardayev. M uqimiy muvashshahlari, M uqimiy she'riyatida tahrir masalasi, M uqimiyning uch qo'lyozma bayozi, M uqimiy ta'rixlari, M uqimiy sayohatnomasi tarixidan

5.G'ulom Karimov - marifat fidoisi. - T.: Mumtoz sus, 2009. - B.56-63;
Sirojiddinov Sh., Umarova S. O'zbek matnshunosligi kirralari. - 2015.- B. 7-9;

6. Matnshunoslik saboklari. - T.: Navoiy universiteti, 2019. - B. 18;

7. Jabborov N. Badiy matn tahrining xus husiyatlari / “O'zbek adabiyotshunosligining talqin va tahlil muammolari” mazuidagi ilmiy-nazari anjuman materiallari. - Toshkent, Mumtoz suz, 2014.- B. 28-32;

8.O'zbek matnshunosligining dolzarb muammolari / "Zamonaviy o'zbek adabiyotshunosliging yangilanish tamoyillari" mavzusidagi/Toshkent, 1943, 5 may;

9.Karimova Z. Ta'lim tizimida fanlarni o'qitishda audio-vizual vositalarning o'rni <http://ziyo.edu.uz>.

10.Кирмайер Г. Мультимедиа. –Москва: Малип, 2004. –Б. 28.

11.Matthew C. Haug. Philosophical Methodology: The Armchair or the Laboratory? - NYC, 2013.

12Plonsky L., Ziegler N. The CALL–SLA interface: insights from a second-order synthesis// Language learning & technology. June 2016, Vol.20, -No. 2. -P.

17–37.

Po‘latov A. Kompyuter lingvistikasi.–T., 2011.Sultonsaidova S., Sharipova O‘. O‘zbek tili stilistikasi. -T.: Yurist-Media markazi, .

13.http://conference.adu.uz/nmot/files/nutq_madaniyati_%20va_ozbek_tilshunosligi_2020.pdf. Nutq madaniyati va o‘zbek tilshunosligining dolzarb muammolari. Azimova U.A. o‘qituvchi, TDIU Umida19720409gmail.

14 Абдуғафуров, Абдурашид. 1976. Муқимий сатираси. Тошкент: Фан.

Жумахўжа, Нусратулло. 1995. Феруз – маданият ва санъат ҳомийси. Тошкент:Фан.

15 Жўрабоев, Отабек. 1999. “Меҳрибони топмадим”. ЎзАС, 9.